

WORD BEFORE

EDUCATION AND RELIGIOUS PLURALISM

Pastor Virgil ACHIHAI
virgilachihai@gmail.com

Everyone has the opportunity to realize how important education is, both for himself and for those he meets permanently, periodically or occasionally, for a shorter or longer period of time. Different levels of education can lead to greater or lesser emotional fulfillment or disappointment.

Why is education important? Because through it, people are constantly accumulating values and ideas, which in turn develop their intelligence, affectivity, willpower and capacity for knowledge¹. And this complex process of education is aimed at cultural, spiritual and emotional fulfillment, specific to a geographic, socio-cultural, economic, political and socio-cultural area in a given period of time.

Education also has a dynamic, flexible character, generating multiple effects at the level of society, one of which is the strengthening of democracy. The sad fact is that, in Romania, education is seen as a process which is limited in time and carried out formally in educational institutions. The truth is that any state or government which understands education only in formal terms will, in time, be in for big, unpleasant surprises regarding the results of this educational model.

The informal aspect, achieved by imitating life models or through family and church, I believe plays an essential role in shaping the personality and character of each person, with individual and collective consequences that will emerge over time.

Unlike in our country, Western Europe, where children are considered a „state asset” with equal rights with their parents, has understood that modern education needs to transmit efficiently and on a large scale

¹ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Valences of Education”, in *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.

that volume of knowledge and information adapted to the new civilization of globalization, which does not overwhelm by quantity, but contributes to the development of people at individual and community level.

The fundamental pillars of Western-style education are, 'learning to know', 'learning to do', 'learning to live together' and 'learning to be'. Each of these pillars is constantly being given new formative content and requires new teaching - learning - assessment strategies. „Learning to know” takes concrete form, first and foremost, by creating the conditions of education specific to the knowledge society for each inhabitant of the planet, by understanding their own destiny and the essence of the human being, with a view to adopting a dignified, sociable and responsible behavior. „Learning to do” expresses the practical, behavioral dimension of children’s conduct, geared towards establishing relations of communication and practical activity.

Through education, children learn the „rules of living together”. The formation of the attitudes, skills and knowledge needed to discover, step by step, the other, the understanding of the diversity of the human race and the need to be aware of the similarities between people and their interdependence, become specific objectives of integration into the demands of global society. By „learning to be”, education ensures the multilateral development of each individual, the qualities of a citizen in the service of the nation and the world. The new personality must become capable of acting with increased autonomy, on the basis of harmonization of its own outlook, taking responsibility for itself and others. Education, in a global society, is subordinate to the need to make the most of human potential in its totality, aiming to develop intellectual and psychophysical qualities, aesthetic and moral sense and behavior, the ability to communicate in the mother tongue and other languages of international circulation.²

Any educated man will never judge another, even if he is far less educated. But he has an obligation to try to convey to the other that he too can rise to a higher level of education, with all the benefits that go with it.

In this context, an educated person has also outlined the religious aspect of his own personality: he can be atheist, believer, religious indifferent, freethinker, agnostic and the list goes on.

² Dr. Nelu Niță & Mihaela Grădinaru, *Educația-misiune, valori și principii de viață*, Acta Universitate George Bacovia, Volume 5, Issue 1/2016.

It is important to emphasize in this context that an educated person³, regardless of the religion or faith he or she practices, will also respect the right of others to be defined from a religious point of view, i.e. he or she will understand what religious pluralism is, its benefits and limitations. An educated person, who has reached a position of leadership in society, will not accept that another or others should be marginalized or scorned on religious grounds.

What can be observed without too much effort in the development of human society is that little by little extremist tendencies and movements have emerged in many societies, as a social phenomenon that accepts extreme ideas, opinions and actions in politics. Religious pluralism means that there is no longer a single religious tradition or majority religion. Religious pluralism presupposes the existence and implicit social acceptance of several religious institutions operating in parallel, having similar functions and accepted by society. In practice, religious institutions offer alternatives for religious belief at a time when religious practice and belief have become acts of consumption. The religious field is a fragmented one in which each religious organization offers a particular type of spirituality and the individual chooses what he or she feels suits him or her. Thus, traditional religion may be in decline, but religiosity is not disappearing, but is taking on new forms, more centered on spiritualism.⁴

Thus there are many options available so that members of society can freely choose a religious belief or conviction. Anyone who is educated, but also has some firm religious convictions, will not engage in arguments, quarrels, even persecution, towards other people. An educated man, but who has embraced extremist ideas, will certainly not accept religious pluralism, or the religious convictions of another or others.

After all, an extremist is not a truly free man, which is why democracy cannot exist in an extremist society. Freedom and democracy are „condemned” to develop and work together. The diversity of the religious phenomenon, the regression of historical churches, the emergence of new religions are characteristics of contemporary Romanian society, which con-

3 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, in *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

4 Lector Drd. Dina Barcari, *Pluralismul religios în lumea postmodernă*, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filozofie, 2016.

tinues to develop in a global context of globalization⁵ but also secularization⁶.

In a world dominated today by ethnic, cultural, religious and political diversity, religious pluralism must remain a defining feature of human diversity. At the same time, extremism at the global level is growing quite widely, given the weakness of socio-political institutions in many countries, mainly due to the lack of sustainable social and ethnic development based on principles and values such as the spirit of sacrifice, respect for others, individual and collective responsibility, dignity, honor, honor, justice, fairness, patriotism.

The sad fact is that such values are neglected or even denied in many families and educational institutions, or are promoted too little in the public arena. In this time of the dissolution of moral landmarks, education, restored to its specific place in the structure of any society, can bring about an „awakening” of both individual and collective conscience. And in this context, school, family and church must join hands and work together to find the most appropriate ways of continuing education, aimed at accumulating and disseminating the most important values that define any democratic society.

5 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Globalization and its effect on religion”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol.1, nr. 1, 2014, pp.532-541.

6 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, în *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.

CUVÂNT ÎNAINTE

EDUCAȚIA ȘI PLURALISMUL RELIGIOS

Pastor Virgil ACHIHAI

virgilachihai@gmail.com

Fiecare om are ocazia de a realiza cât de importantă este educația, atât a lui, cât și a acelor pe care îi întâlnește permanent, periodic sau ocazional, o perioadă de timp mai scurtă sau mai lungă. Niveluri de educație diferite pot conduce la împliniri emoționale sau dezamăgiri, mai mari sau mai mici.

De ce este importantă educația? Deoarece prin intermediul ei omul are parte de un proces permanent de acumulare de valori, idei, care la rândul lor îi dezvoltă inteligența, afectivitatea, voința, capacitatea de cunoaștere.¹ Iar acest proces complex al educației are în vedere împlinirea sub aspect cultural, spiritual, emoțional, specifice unui spațiu geografic, socio-cultural, economic, politic într-o anumită perioadă de timp.

Educația are și un caracter dinamic, flexibil, generează multiple efecte la nivelul societății, iar unul dintre acestea este consolidarea democrației. Trist este faptul că în România, educația este văzută ca un proces limitat în timp și care se realizează formal, în instituții de învățământ. Adevărul este că orice stat sau guvernare care înțelege educația doar sub aspect formal, va avea în timp mari surprize, neplăcute, privind rezultatele acestui model educațional.

Aspectul informal, realizat prin imitarea unor modele de viață sau prin intermediul familiei și bisericii, cred că are un rol esențial în formarea personalității și caracterului fiecărui om, cu consecințe individuale și colective care vor apărea în timp.

Spre deosebire de țara noastră, Europa vestică, unde copiii sunt considerați un „bun al statului”, cu drepturi egale cu ale părinților, a înțeles că este necesar ca educația modernă să transmită eficient și, pe scară largă, acel

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.

volum de cunoștințe și informații adaptate noii civilizații a globalizării, care să nu copleșească prin cantitate, dar să contribuie la dezvoltarea oamenilor la nivel individual și comunitar.

Pilonii fundamentali ai educației de tip occidental sunt: „a învăța să știi”, „a învăța să faci”, „a învăța regulile conviețuirii” și „a învăța să fi”. Fiecare dintre acești piloni, primesc mereu noi conținuturi formative și impun, în permanență, noi strategii de predare - învățare - evaluare. „A învăța să știi”, se concretizează, în primul rând, prin crearea condițiilor de educație specifice societății cunoașterii, pentru fiecare locuitor al planetei, prin înțelegerea propriului destin și a esenței ființei umane, în vederea adoptării unui comportament demn, sociabil și responsabil. „A învăța să faci”, exprimă dimensiunea comportamentală, practică, a conduitei copiilor, orientată spre întemeierea unor raporturi de comunicare și de activitate practică.

Prin educație, copiii învață „regulile conviețuirii”. Formarea atitudinilor, aptitudinilor și cunoștințelor necesare descoperirii, pas cu pas, a celui-lalt, a înțelegerii diversității rasei umane și a necesității conștientizării similitudinilor dintre oameni și a interdependențelor acestora, devin obiective specifice integrării la cerințele societății globale. Prin „a învăța să fi”, educația asigură dezvoltarea multilaterală a fiecărui individ, calitățile de cetățean în slujba națiunii și a lumii. Noua personalitate trebuie să devină capabilă de a acționa cu autonomie crescută, pe baza armonizării propriei concepții, cu asumarea răspunderii pentru sine și pentru ceilalți. Educația, într-o societate globală, este subordonată necesității punerii în valoare a potențialului uman, în totalitatea sa urmărind dezvoltarea calităților intelectuale și psihofizice, simțul și comportamentul estetic și moral, capacitatea de a comunica în limba maternă și în alte limbi de circulație internațională.²

Orice om cu educație nu va judeca niciodată pe altul, chiar dacă acesta este cu mult mai puțin educat. Dar are obligația să încerce să îi transmită acestuia că și el se poate ridica pe o treaptă superioară a educației, cu toate beneficiile care rezultă din aceasta.

În acest context, un om educat are conturat și aspectul religios al personalității proprii: poate fi ateu, credincios, indiferent religios, liber cugetător, agnostic și enumerarea poate continua.

2 Dr. Nelu Niță & Mihaela Grădinaru, *Educația-misiune, valori și principii de viață*, Acta Universitate George Bacovia, Volume 5, Issue 1/2016.

Important de subliniat în acest context este că un om educat³, indiferent de religia sau credința pe care o practică, va respecta și dreptul altuia de a fi definit din punct de vedere religios, adică va înțelege ce este pluralismul religios, beneficiile și limitările lui. Un om educat și ajuns într-o structură de conducere în societate, nu va accepta ca altul sau alții să fie marginalizați, disprețuiți pe motive religioase.

Ceea ce se poate observa fără prea mult efort în dezvoltarea societății umane, este că încetul cu încetul au apărut tendințe și mișcări extremiste în multe societăți, ca un fenomen social care acceptă în politică idei, opinii, acțiuni extreme. Pluralismul religios presupune că nu mai există o singură tradiție religioasă sau religie majoritară. Pluralismul religios presupune existența și implicit acceptarea la nivel social a mai multor instituții de tip religios care funcționează în paralel, având funcții similare și fiind acceptate de către societate. Practic, instituțiile religioase oferă alternative pentru credința religioasă în condițiile în care practica și credința religioasă au devenit acte de consum. Câmpul religios este unul fragmentat, în care fiecare organizație religioasă oferă un anumit tip de spiritualitate, iar individul alege ceea ce consideră că i se potrivește. Astfel, religia tradițională poate fi în declin, însă religiozitatea nu dispare, ci îmbracă noi forme, mai degrabă centrate pe spiritualism.⁴

Astfel există mai multe opțiuni disponibile, astfel încât membrii societății pot opta liber pentru o credință sau convingere religioasă. Orice om educat, dar și cu anumite convingeri religioase ferme, nu se va angaja în dispute, certuri, chiar persecutări, față de alți oameni. Un om educat, dar care a îmbrățișat idei extremiste, cu siguranță nu va accepta pluralismul religios, sau convingerile religioase ale altuia sau altora.

În fond, un extremist, nu este un om cu adevărat liber, de aceea democrația nu poate exista într-o societate extremistă. Libertatea și democrația sunt "condamnate" să se dezvolte, conlucreze împreună. Diversitatea fenomenului religios, regresul bisericilor istorice, apariția a noi religii sunt

3 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

4 Lector Drd. Dina Barcari, *Pluralismul religios în lumea postmodernă*, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filozofie, 2016.

caracteristici ale societății românești contemporane, care își continuă dezvoltarea într-un context mondial de globalizare⁵ dar și de secularizare⁶.

Într-o lume dominată astăzi de diversitatea etnică, culturală, religioasă, politică, pluralismul religios trebuie să rămână ca o însușire definitorie de manifestare a diversității umane. În același timp, extremismul la nivel mondial cunoaște o dezvoltare destul de largă, în condițiile slăbiciunii instituțiilor social-politice din multe state, în principal datorită insuficienței dezvoltării sociale și etnice durabile, bazată pe principii, valori precum : spiritul de sacrificiu, respectul față de alții, responsabilitatea individuală și colectivă, demnitatea, onoare, dreptate corectitudine, patriotism.

Trist este că astfel de valori sunt neglijate sau chiar negate în multe familii, instituții de învățământ, sau prea puțin promovate în spațiul public. În acest timp al disoluției reperelor morale, educația repusă pe locul ei specific al structurii oricărei societăți, poate aduce o "trezire" a conștiinței atât individuale cât și colective. Iar în acest context, școala, familia, biserica trebuie să își dea mâna și să conlucreze pentru a găsi cele mai potrivite modalități potrivite în educarea continuă, îndreptată spre acumulare dar și răspândirea a celor mai importante valori care definesc orice societate democratică.

5 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Globalization and its effect on religion", în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol.1, nr. 1, 2014, pp.532-541.

6 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat", *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.